

**FONOGRAMMALARNI OVOZ USKUNALARI YORDAMIDA QAYTA
TIKLASH. OVOZ REJISSYORLIGI VA MEDIA TEXNOLOGIYALARNING
DOLZARB MUAMMOLARI**

Orif Rashidovich Raximdjanov

o_raximdjanov@dsmi.uz

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovoz rejissyorlik sohasini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Muallif zamonaviy ovoz rejissyorligining bir necha tamoyillari bo'yicha ekspert va o'zining shaxsiy fikrlari kiradi. XXI asrning 2000-yillarida fonogrammalarni raqamlashtirish bo'yicha dasturiy ta'minot, aniq belgilangan printsiplardan iborat edi. Maqolada dunyo mamlakatlari tajribasi misolida zamonaviy innovatsion media texnologiyalaridan foydalanish jihatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fonogramma, audio, tembr, restavrasiya, virtual, texnik, qurilma, amplituda, chastota, vizual, diskritizasiya, dinamik, digital, elektron.

**RESETTING PHONOGRAMS USING SOUND EQUIPMENT.
CURRENT PROBLEMS OF SOUND DIRECTION AND MEDIA
TECHNOLOGY**

Orif Rashidovich Rakhimdzhanov

o_raximdjanov@dsmi.uz

The Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Annotation: This article discusses issues related to the development of the field of sound directing. The author is an expert on several principles of modern sound directing and includes his own personal opinions. In the 2000s of the 21st century,

WWW.HUMOSCIENCE.COM

software for digitizing Phonograms consisted of clearly defined principles. The article provides information on aspects of the use of modern innovative media technologies on the example of the experience of the countries of the world.

Keywords: Phonogram, audio, timbre, restoration, virtual, technical, device, amplitude, frequency, visual, discretization, dynamic, digital, electronic.

Fonogrammalarni saqlash chogʻida uning sifat xususiyatlari, fizik-mexanik, elektro-akustika jihatlari tashqi muhit va materialning oʻzida roʻy berayotgan kimyoviy jarayonlar taʼsiri ostida yomonlashadi. Material asta sekin shaklini oʻzgartiradi, mustahkamligi, elastikligiga putur yetadi. Natijada ovoz chastotasi, tembri, dinamik diapazoni koʻlami oʻzgaradi, begona shovqinlar, tebranishlar paydo boʻladi. Bunday fonogrammalarni saqlash uchun ularni restavratsiya qilish kerak. Fonogrammani restavratsiyasi tushunchasi izoh talab qiladi, negaki uning maqsadi turlicha boʻlishi mumkin. Eng avvalo restavratsiya bilan bogʻliq bir qator ishlarni amalga oshirish kerak, negaki ular fonogrammani kamroq zarar yetkazishi bilan uzoq muddat saqlanishini taʼminlashi kerak. Fonogrammada saqlanayotgan axborotni tinglovchiga aniq yetkazish uchun undagi turli kamchiliklarni bartaraf etish va uning avvalgi oʻziga hos jarangini saqlab boshqa diskka oʻtkazish zarurati qayta tiklash jarayoni sifatida tushuniladi. Fonogrammani qayta tiklash paytida ovozni yaxshilash uchun unga turlicha elektron va boshqa ishlov berish mumkin emas, negaki qayta tiklashning maqsadi fonogrammaning nusʼhasini olishdan iborat boʻladi, chunki nusʼha avvalgi asliga nihoyatda mos boʻlishi, eski uskunaning texnik darajasi saqlanib qolishi, uning barcha texnik jihatlari (nutq va musiqiy asar ijrosi xususiyatlari, xonalar akustikasi, ovoz rejissyori yoki direjyorning uslubi va boshqalar) aks etishi lozim boʻladi. Qayta tiklangan fonogramma arxivga topshiriladi va shunday qilib uni yana uzoq yillarga saqlab qolish maqsadi amalga oshiriladi. Agar arxivdagi fonogrammani tele va radio dasturlarda, musiqiy albomlar tayyorlashda foydalanish uchun qayta tiklash zarur boʻlganda vazifa biroz oʻzgaradi. Gap shundaki, uning texnik holati va ijodiy mazmuni koʻpincha zamonaviy talablarga, tasavvurlarga mos kelmaydi. Oʻtgan asrning 60 yillar oxirigacha koʻpgina fonogrammalar monofonik boʻlgan. Agar shu

ko‘rinishda qayta tiklangan fonogramma tingovchilarga taklif etilsa, unga talab bo‘lmaydi, negaki hozir tinlovchilar sifatli stereofonik va ko‘p kanalli eshittirishlarga o‘rganib qoldi. Bu holatda avvalgi avlod artistlarining ijro mahoratini tinglovchilarga yetkazish, zamonaviy talablarni hisobga olib davr ruhini bera olishni vazifa qilib qo‘yilgan restavratsiya lozim, buning uchun muqobil hamda raqamli turdagi xilma-xil elektron tizimlar yordamida ovozni yaxshilab sozlash talab qilinadi. Ammo ovozga qanday ishlov berilmasin, bu qo‘shimcha nosozliklarni keltirib chiqaradi. Restavratoning san‘ati yo‘l qo‘yiladigan o‘zgarishlar va asil ovozni saqlash orasida qandaydir muvozanatda ko‘rinadi. Restavratsiya – bu yuksak mahorat bilan bajariladigan, ko‘pgina mablag‘ talab qiladigan ishdir. Restavratsiya ishlariga kirishishdan avval ovoz yozuvining va uni sozlash metodikasining tegishli tizimini o‘rganish zarur. Barcha zaruriy materiallarni ilgarigi me‘yoriy texnik hujjatlar kitoblar va jurnallardan topish mumkin. Ovozni sozlash muammosi hal qilingach, undan yaxshi nusxa olinadi. Uning sifatiga baho beriladi va birinchi nus‘haga zarar yetkazib qo‘ymaslik uchun qolgan barcha ishlar uning yordamidagina amalga oshiriladi.

Restavratsiya arxiv fonogrammasini kompyuterga nus‘halash bilan boshlanadi. Qolgan boshqa barcha ishlar maxsus dasturlar (Digital Audio Restoration technology-DART, clean va boshqalar) yoki restavratsiya bo‘yicha zaruriy ishlarni amalga oshirishni ta‘minlovchi ovoz sozlovchilar yordamida bajariladi. Murakkab vaziyatlarda ovozga ishlov berishda juda katta imkoniyatlari bilan ajralib turuvchi ovoz sozlovchilardan foydalaniladi. Ular qatoriga Sound Forge, Wavelab, Adobe Audition singari ovoz uskunalari ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Fonogrammani kompyuterga nus‘halash nihoyatda mas‘uliyatli bosqich hisoblanadi, keyingi ijobiy natija eng avvalo unga bog‘liq. Kompyuter tilida nus‘halash “zaxvat” yoki “otsifirovka” deb nomlanadi. Ovoz sozlovchilar diskreditizatsiya chastotalari va kodlash razryadi kabi kattaliklarni keng tanlash imkonini beradi. Bu kattaliklarning aniq ko‘rsatkichlarini tanlash restavratsiya qanday maqsadda o‘tkazilayotganligiga, ishning turli bosqichlarida raqamlash kattaliklari o‘zgarib ketmasligi uchun natija qaysi manbada saqlanishiga bog‘liq. Keyingi ishlovlarni

berishda restavratsiya qilinayotgan fonogramma kompakt diskka yozish uchunmi yoki radio eshittirish uchunmi yozilayotganligini yodda tutish kerak. Ovoz sozlovchi umumiy signal spektridagi foydali signalga tegmasdan chiqirlashlar hosil qilmasdan va ovoz davomiyligini o'zgartirmasdan impulsni kesib tashlash imkonini beradi. Buning uchun ovoz fayli Spectral View spektral tasavvurda aks ettiriladi, unda gorizontal o'q bo'ylab joriy vaqt belgilab qo'yiladi. Vertikal o'q bo'ylab esa yorqinlik chegarasi va shu paytda mavjud bo'lgan spektral rang aks ettiriladi. Spektral ko'rsatkichda signaldagi turli noto'g'ri jihatlarni (ovozga xalaqit beruvchi shovqinlarni, noto'g'ri ulangan qismlarni) aniqlab olish mumkin, negaki ular lahzalik spektrni keskin o'zgartirib yuboradi.

Ovoz sozlash Noise Reduction shovqinni pasaytirishning ishlash usuli shunga asoslanganki fonogrammada dastlab faqat shovqindan iborat qism ajratib olinadi. So'ngra dastur barcha joyda shovqin bir xilda degan taxminda bu shovqining spektrini hisoblab chiqadi va uning butun uzunlikdagi to'liq shaklini e'tiborga oladi. Shovqinni pasaytirish bo'yicha amaliy ish quyidagicha bajariladi: sozlash oynasida to'liq shaklining faqat shovqinli qismi topilib ajratib olinadi, u qanchalik uzun bo'lsa shuncha yaxshi.

Ko'pgina arxiv fonogrammalariga eski uskunada yozish chog'ida katta nochiqliq buzilishlar tufayli vujudga kelgan xirqiroq ovoz xos xususiyatdir. Bu klipplash deb atalgan. Ovoz sozlovchi Clip Restoration vazifasi yordamida uni oson tuzatish mumkin. Bu nosozliklarni tuzatish tartibi shundan iboratki, bunda klipplanmagan hisoblar va o'zgarish tezligini tahlil qilish yo'li bilan dastur klipplangan hisobning eng yuqori darajalarini hisoblab beradi va so'ngra ajratilgan qism yoki fayldagi butun ovoz to'liqini darajasini proporsional ravishda kamaytiradi.

Bu jarayon ham kattaliklar jarayoni va tinglashni o'zgartirish yo'li bilan zaruriy natijaga asta yaqinlashishni talab qiladi. Bu shu bilan bog'liqki, signalning butun spektral qismlari chastotasini eshittirish sekinlatilganda ular kamayadi, tezlashtirilganda esa ko'payadi. Shunga ko'ra ovoz tonining balandligi ham o'zgaradi. Clip Time stretch vazifasidan foydalanilganida dastur ovoz to'liqiniga tegishli ishlov

berish yo‘li bilan ton balandligini saqlab davomlilik o‘zgartirish rejimini ta‘minlaydi yoki davomlilik saqlanganda ton yuqoriligi o‘zgaradi. Ovoz sozlovchi fonogramмага chastotali ishlov berish uchun ko‘plab imkoniyatlarga ega.

Ko‘pgina fonogrammalar noaniq amlituda chastota xususiyati bilan uskunaga yozib olingan. Shuning uchun dastlabki fonogramma yozuviga yaqinlashish maqsadida shunda amplituda-chastota xususiyatli zamonaviy uskuna qurish talab etiladi. Bunda hech qanday raqamli ishlov yordam bermaydi, barcha ishlar ovoz rejissyorining his qilishiga bog‘liq. Chastotali ishlov berish nafaqat ma‘lum chastotali sinlalni kuchaytirib yoki pastlatib beradi, balki ijrochi yoki boshqa kerakli manbani aniq ko‘rsatib beradi.

Har qanday uskunani eskirishi eng avvalo nafaqat signalning yuqori sifatini yo‘qolishiga, balki ovoz tembrini buzilishiga ham olib keladi. Bunday xatolarni xech qanday qo‘shimcha ishlov berishlar bilan tuzatib bo‘lmaydi, negaki dastlabki spektr haqidagi axborot yo‘qolgan bo‘ladi. Ammo bu holatda ham Exciter (eksayter) yordamida spektrni qisman qayta tiklash mumkin.

Eksayterda yetishmayotgan chastotani qayta tiklash imkonini beruvchi psixoakustik ishlov berish algoritmi amalga oshiriladi. Ovoz signalining past chastotali xususiyatini tahlil qilish asnosida zarur bo‘lgan ovoz xususiyatlari tahlil qilinadi, ularga qo‘shimcha chastotali ishlov berilganidan so‘ng dastlabki signal bilan uyg‘unlashtiriladi. Natijada ovoz yuqori sifatli jihatlari bilan boyiydi.

Ovoz sozlangan yoki qayta tiklanganidan keyin fonogramma yoziladigan manba tanlash muammosi paydo bo‘ladi. Aniq maqsadlar uchun mo‘ljallangan (masalan, radioeshittirish uchun) sozlangan fonogrammani odatda uzoq muddat saqlash shart emas. Bu holatda uni yozish uchun har qanday manba, xususan kompakt diskdan ham foydalansa bo‘lavervdi. Qayta tiklangan fonogrammani yozish uchun manba tanlash muhimroq hisoblanadi. Bunda saqlash muddati ahamiyatga ega.

Kompakt disklarni 100 yilgacha saqlash mumkin degan fikr yuradi. Ammo bu hisob hech qanday isbot topmagan, bu bilan ishlab chiqaruvchilar iste‘mlchilarni

jalb qilmoqchi bo'lgan. Hozirgi paytda manbalarni uzoq muddat (50 va undan ortiq yil) ishonchli saqlash yuzasidan hech qanday tajriba yo'q.

Fonogramma bo'yicha barcha xizmat axborotlari taxminiy ma'lumot hisoblanadi. Negaki fayl tizimli kompyuter operatsiya tizimi turiga bog'liq emas, ko'p yillardan keyin kerakli fonogrammadan foydalanish chog'ida muammo paydo bo'lmasligiga kafolat yo'q, chunki manbalardan foydalanishda tegishli uskuna bo'lishi shart, bir necha yillardan keyin u bo'lmasligi ham mumkin. Shunday qilib fonogrammani qayta tiklash ham mumkin, texnik va ham ijodiy ish hisoblanadi. Raqamli ishlov berish metodlaridan foydalanish qayta tiklash paytida fonogrammani uzoq saqlagandan keyin paydo bo'lgan yetishmovchiliklarni samarali va aniq tuzatish imkonini beradi.

Ovoz sozlagichlar ovoz rejissyoriga ko'plab chastotali, davriy, dinamik va psixoakustik singari fonogrammaga ishlov berishning ko'plab variantlarini taqdim etadi. Rejissyor doimiy ovozni eshitib nazorat qilish orqali ishlov berish yo'li bilan qayta tiklangan fonogrammani avvalgisiga muqobil ravishda jaranglashiga erishishi mumkin.

Адабиётлар:

1. Amanmuradov Sh., Mirsaidova D. Ovoz rejissyorligi mahorati. O'quv qo'llanma. Toshkent 2018.
2. Sh. Ch. Amanmuradov. Musiqa va shovqinlar bezagi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2023.
3. Sh. Ch. Amanmuradov. Ekran san'atida ovozli effektlar va shovqinlar. Journal of Culture and Art, 1(8), 9–15 b.
4. Sh. Ch. Amanmuradov. Ekran san'atida musiqaning o'rnini. Journal of Culture and Art, 1(9), 19–25 b.
5. Sh. Ch. Amanmuradov. Studying the subject "Technology and practice of sound design" At the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan – Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

6. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика / И. Алдошина, Р. Приттс. - СПб, 2006.
7. Бабушкин В. Б. Звукорежиссер - это технарь с великолепным гуманитарным образованием, и наоборот / В.Б. Бабушкин. - М.: АСТ ПРЕСС, 2003.
8. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре / В.Г. Динов. - СПб., 2002.
9. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры / Б.Я. Меерзон. - М., 2004
10. O.R. Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.
11. O.R. Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.